

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Хакимова Лайло Нурали кизи.

Аннотация

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания продолжают занимать лидирующее место среди причин смерти и инвалидизации во всем мире. В связи с этим проблема острого коронарного синдрома (ОКС) не теряет своей актуальности и остается глобальной, требуя значительного внимания. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить прогноз для пациента, снижая риск возможных осложнений. Важность изучения и постоянной модернизации знаний о данной проблеме обусловлена постоянно обновляющимися методами диагностики и лечения. В связи с этим актуальность проблемы острого коронарного синдрома приобретает новые аспекты, требующие всестороннего изучения и обсуждения, очерчивая новые горизонты для исследований в данной области. [1]

Ключевые слова: острый коронарный синдром, клиника, диагностика, лечение, антиагрегантная терапия.

Цель исследования: провести систематическое обзорное исследование литературы за последние годы по эпидемиологии, особенностям клинического течения, современным методам диагностики и лечения острого коронарного синдрома.

Результаты исследования и их обсуждение.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются наиболее распространенной причиной смертности и заболеваемости во всем мире, причем значительную часть этого бремени несут страны с низким и средним уровнем дохода. [2,3] ОКС часто является первым клиническим проявлением ССЗ. По оценкам, в 2019 году в 57 странах членах ESC было зарегистрировано 5,8 миллиона новых случаев ишемической болезни сердца. [3] Средняя стандартизированная по возрасту оценка заболеваемости на 100000 человек составила 293,3 (межквартильный размах 195,8–529,5). Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее распространенной причиной смерти в странах членах ESC, и по имеющимся данным за последний год,

на их долю приходится чуть менее 2,2 миллиона смертей среди женщин и чуть более 1,9 миллиона смертей среди мужчин. Ишемическая болезнь сердца является наиболее частой причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на ее долю приходится 38% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин и 44% у мужчин[3].

Диагностика ОКС не является простой задачей. Даже типичная симптоматика ОКС обладает невысокими показателями чувствительности и специфичности. Так, среди пациентов, поступивших в стационар с характерными для ОКС болями в груди, только у 50 % в дальнейшем подтверждается диагноз ОИМ или нестабильной стенокардии; при этом 30-50 % пациентов с ОИМ не имеют типичных болей в грудной клетке [4]. Несмотря на это, предположить факт развития у пациента ОКС можно только на основании анализа жалоб (других способов пока нет), но для этого необходимо получить максимально полную анамнестическую информацию. Анализ чувствительности и специфичности отдельных симптомов ОКС показал, что поставить диагноз только по какому-либо одному симптому невозможно [4].

Локализация и характер болевых ощущений. К типичным симптомам ОКС относят сжимающие, стягивающие, давящие или жгучие боли за грудиной в глубине грудной клетки. Боль не имеет четких границ и носит затяжной характер — длится 10-20 мин и более. Нередко боль в груди при ОКС имеет характерную иррадиацию в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, эпигастральную область, а также в спину, боль может мигрировать. В некоторых случаях боль при ОКС локализована только в зонах иррадиации, а в груди отсутствует. Интенсивность боли при ОКС может быть разной: от едва ощутимой до невыносимой. При интерпретации анамнестической информации пациентов с ОКС необходимо учитывать следующие обстоятельства. Нередко пациенты описывают свои жалобы не как боль (и даже могут отвечать отрицательно на вопрос о наличии боли в груди), а как неприятное ощущение, чувство дискомфорта или расстройство пищеварения [5].

Иногда пациенты не могут подобрать подходящих слов для выражения своих ощущений и приводят различные образные описания своих симптомов. Нередко больные с хроническими заболеваниями сразу стараются представить свою

интерпретацию признаков заболевания, иногда ошибочную, и связывают симптомы с имеющимися у них заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта и т. п. [5]. Пациенты с повторным инфарктом, особенно мужчины, могут игнорировать появление острой симптоматики до тех пор, пока интенсивность симптомов не столь выражена, как при первом инфаркте [5]. Также следует учитывать некоторые лингвистические особенности изложения жалоб. Иногда пациенты с ОКС, испытывающие очень сильную боль, могут ошибочно использовать прилагательные «острая», «пронизывающая», что не соответствует реальности, так как при ИБС боль в груди скорее давящая и практически не бывает колющей [5]. Сопутствующая симптоматика. Развитие острого коронарного синдрома может сопровождаться внезапным возникновением необъяснимой одышки, выраженной потливости, слабости, иногда тошноты и рвоты, сердцебиений и головокружения, пресинкопальных и синкопальных состояний. Нередко у пациентов развивается заметное беспокойство, в некоторых случаях высказывания и выражение лица пациента прямо говорят о появлении сильного страха смерти. Особенности сопутствующей симптоматики важны, так как зачастую, обращаясь за помощью, пациенты на первое место ставят жалобы, свидетельствующие о наличии именно этих симптомов. Например, больной может обратиться к врачу с жалобами на внезапно появившуюся рвоту или выраженную слабость. Речь о наличии болей или дискомфорта в груди, возможно, пойдет только при активном расспросе пациента. Несмотря на то, что ОКС «молодеет», категория пациентов пожилого и старческого возраста остается наиболее уязвимой. Так, ведение пожилых пациентов с ОКС является более сложным в связи с возрастными изменениями, а также сопутствующими заболеваниями. Наличие гериатрических синдромов, в том числе старческой астении, полиморбидности, нарушения когнитивных функций, полипрагмазии, создает сложности в лечении и ухудшает прогноз [6]. Старческая астения («хрупкость» - frailty) характеризуется потерей биологического резерва, что приводит к нарушению адекватной реакции на стрессорные события, повышает риск развития осложнений и увеличивает смертность от заболеваний или терапевтических вмешательств. Старческая астения признана сильным независимым предиктором

госпитальной и 30-дневной смертности среди пожилых людей с ИМбпСТ. Старческая астения увеличивает риск смерти от всех причин в 2,65 раза, риск любых ССЗ в 1,54 раза, риск развития сильного кровотечения в 1,54 раза и риск повторной госпитализации в 1,51 раза. Большинство пожилых пациентов являются полиморбидными (имеют 2 и более заболеваний), что ведет к широкому распространению полипрагмазии, то есть одновременному употреблению 5 и более лекарств. В результате возможных нежелательных взаимодействий лекарственных препаратов риск побочных эффектов и осложнений от проводимой терапии повышается [6; 7]. Снижение когнитивных функций целесообразно оценивать у каждого пожилого пациента, так как это может долгое время оставаться незамеченным, если не проводить целенаправленного расспроса. Раннее выявление и адекватная коррекция когнитивных нарушений позволяют повысить комплаентность и улучшить прогноз [8].

Особое внимание следует уделить особенностям клинической картины ОКС у пожилых пациентов. Несмотря на то, что главным и не зависящим от возраста симптомом ОКС является боль в груди, первой жалобой у пожилых пациентов может быть одышка (49%), тошнота и рвота (24%), обморок (19%) [9]. Таким образом, атипичная клиническая картина может стать причиной поздней диагностики, неверного диагноза и несвоевременно начатого лечения.

С развитием медицинских технологий и вводом тропонинового теста в клиническую практику, существенно изменился подход к диагностированию пациентов с подозрением на НС и ИМбпСТ. Этот биомаркер стал ключевым в определении наличия миокардиального повреждения. Ранее диагностика основывалась прежде всего на анализе клинических данных и данных электрокардиографии, которые могли не показывать полной картины заболевания [11].

Пациенты, которые обращались за медицинской помощью по причине НС, часто демонстрировали достаточно высокие уровни тропонина, что указывало на серьезное повреждение сердечной мышцы и могло бы остаться незамеченным при прежних методах диагностики [11]. Таким образом, внедрение тропонинового теста в

обязательный перечень позволило быстрее и точнее ставить диагноз и назначать соответствующее лечение, повышая шансы на успешное восстановление.

В случаях, когда пациенты показывают повышенные уровни данного биомаркера, это может указывать на процессы разрушения клеток миокарда, возникающие вследствие ишемии. Однако при этом часто бывает так, что при проведении электрокардиограммы (ЭКГ) у этих пациентов не выявляются признаки инфаркта миокарда с подъёмом ST (ИМпST), что делает диагностику особенно сложной [12]. В таких случаях логично прийти к выводу о наличии инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST), хотя традиционные признаки на ЭКГ отсутствуют. Такое нововведение в клинической практике значительно улучшило процесс диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данное изменение подходов к диагностике было важным шагом вперед в борьбе с сердечными заболеваниями, предоставляя возможности для раннего вмешательства и повышения эффективности лечения.

Это подчёркивает важность более глубокого анализа и, возможно, использования и усовершенствования дополнительных диагностических методов для точного определения состояния сердечной мышцы. Наличие таких несоответствий между клиническими и инструментальными данными требует от специалистов повышенного внимания к деталям при постановке диагноза. В конечном итоге повышение точности диагностики сердечных заболеваний может существенно улучшить прогноз и качество жизни пациентов [11].

Применение интервенционных методов лечения играет важную роль в лечении ОКС. В частности, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), ставшее ключевым методом лечения острых состояний и стабильной ишемической болезни сердца, демонстрирует высокую эффективность, не только за счет совершенствования эндоваскулярного оборудования, но и благодаря новым подходам к медикаментозной терапии. Хотя наличие осложнений, связанных с ЧКВ: тромбоз стента и рестеноз внутри стента, иногда встречаются, данная процедура приобретает все большую актуальность. А совершенствование стентов обещает снижение риска осложнений ЧКВ и долговременную эффективность стентирования [3]. Использование стентов с

лекарственным покрытием при проведении ЧКВ сейчас является стандартом, так как они значительно уменьшают риск повторной окклюзии сосуда, что повышает эффективность инвазивного лечения. Эти методы помогают не просто купировать симптомы, но и улучшать долгосрочный прогноз для пациентов [4]. В медицинской практике, несмотря на значительные успехи в разработке стентов и методик хирургического вмешательства, проблема высокой частоты осложнений после таких процедур остается актуальной. Важной составляющей в лечении ОКС является применение антиагрегантов, которые снижают агрегационную активность тромбоцитов. Это ключевой момент, ведь тромбоциты играют основную роль в развитии тромботических осложнений при дестабилизации атеросклеротических бляшек [5]. Снижение агрегационной способности тромбоцитов является эффективным методом профилактики образования тромбов, что значительно улучшает прогноз и уменьшает количество осложнений у пациентов с ИБС [6]. Согласно современным рекомендациям, для предупреждения тромбоза стентов показана двойная антиагрегантная терапия (ДАТ). Данный тип лечения включает в себя использование ацетилсалициловой кислоты в комбинации с ингибиторами рецепторов P2Y₁₂, такими как клопидогрел, прасугрел и тикагрелор, а в определенных случаях и дополнение антикоагулянтами [7]. Поддержание адекватных доз и продолжительности ДАТ крайне важно для пациентов, прошедших процедуру ЧКВ [8].

Однако возникает ряд осложнений, связанных с самим лечением. Одной из серьезных проблем являются кровотечения, которые могут возникнуть у 3-8,5% пациентов, получающих ДАТ. Этот момент требует тщательного контроля и коррекции режима лечения, чтобы минимизировать риски и обеспечить наибольшую безопасность и эффективность терапии [9]. Обратной стороной медали могут быть неблагоприятные исходы ЧКВ, связанные с недостаточным подавлением функции тромбоцитов, несмотря на прием ДАТ. Кроме этого, доказано, что высокая остаточная реактивность тромбоцитов (ВОРТ) к АДФ ассоциируется с увеличением риска осложнений после ЧКВ [10]. Именно поэтому важно проводить регулярный мониторинг остаточной реактивности тромбоцитов у пациентов, принимающих ДАТ, чтобы при

необходимости корректировать терапевтический подход. Адекватное управление этими параметрами может значительно снизить риск осложнений и улучшить общие клинические исходы после коронарного вмешательства. Назначение ДАТ определяет защиту от интракоронарного тромбообразования как в ранний, так и в отдаленный период после ЧКВ [11-13].

В последние годы, с развитием молекулярной биологии и генетики, появляется все больше возможностей для персонализации терапии с учетом фармакогенетических и фенотипических особенностей пациентов. В частности, широко обсуждается проблема носительства полиморфных аллелей гена CYP2C19, существенно снижающих активность фермента и не позволяющих метаболизировать пролекарство клопидогрел в активное состояние [12; 14]. Представляется, что методологические подходы к разработкам алгоритмов персонализации ДАТ с учетом индивидуальных, наследственно обусловленных особенностей пациентов могут стать клинически целесообразными и экономически оправданными, предотвращая число повторных рестенозов и ретромбозов стентов, за счет повышения эффективности ДАТ.

Заключение

Таким образом, современное видение проблемы ОКС основывается на комплексном подходе к диагностике, лечению и профилактике. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении ОКС, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной инвалидизации и смертности во всем мире. Современные исследования и клинические наблюдения позволяют нам лучше понять механизмы развития этого состояния и разработать более эффективные методы его лечения. Постоянное обновление методов лечения и диагностики, включая широкое применение ЧКВ, открывает новые перспективы для повышения качества жизни пациентов и уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенное внедрение передовых медицинских технологий обеспечивает все более индивидуализированный и эффективный подход в борьбе с ОКС. А применение двойной антиагрегантной терапии в комплексном лечении стабильной ИБС и ОКС не только способствует более безопасному и контролируемому лечению, но и является обязательной мерой для улучшения качества жизни пациентов. Продолжающиеся

исследования и разработки в этой области необходимы для дальнейшего снижения рисков и улучшения результатов лечения.

Литература

1. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J*. 2016;37(3):267-315. doi: 10.1093/eurheartj/ehv320.
2. Общая врачебная практика: национальное руководство. В 2 т. Т. I / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с. [Obshhaja vrachebnaja praktika: natsionalnoe rukovod-stvo. Ed by I.N. Denisov, O.M. Lesnyak. Moscow: GEOTAR-Media; 2013. 976 p. (In Russ.)]
3. Braunwald E. Unstable Angina and Non-ST Elevation Myocardial Infarction. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;185(9):924-32. doi: 10.1164/rccm.201109-1745CI.
4. Kamali AL, Soderholm M, Ekelund U. What decides the suspicion of acute coronary syndrome in acute chest pain patients? *BMC Emerg Med*. 2014;14:9. doi: 10.1186/1471-227X-14-9.
5. Jones MM, Somerville C, Feder G, Foster G. Patients' descriptions of angina symptoms: a qualitative study of primary care patients. *Br J Gen Pract*. 2010;60(579):735-41. doi: 10.3399/bjgp10X532378.
6. O'Donnell S, McKee G, O'Brien F, et al. Gendered symptom presentation in acute coronary syndrome: A cross sectional analysis. *Int J Nurs Stud*. 2012;49(11):1325-32. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.06.002. Epub 2012 Jul 3.
7. Sullivan AL, Beshansky JR, Ruthazer R, et al. Factors associated with longer time to treatment for patients with suspected acute coronary syndromes: a cohort study. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2014;7(1):86-94. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000396. Epub 2014 Jan 14.

8. Davis LL, Mishel M, Moser DK, et al. Thoughts and behaviors of women with symptoms of acute coronary syndrome. *Heart Lung*. 2013;42(6):428-35. doi: 10.1016/j.hrtlng.2013.08.001. Epub 2013 Sep 5.
9. Brieger D, Eagle KA, Goodman SG, et al. Acute coronary syndromes without chest pain, an underdiagnosed and undertreated high-risk group: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. *Chest*. 2004;126(2):461-9. doi: 10.1378/chest.126.2.461.
10. Valensi P, Lorgis L, Cottin Y. Prevalence, incidence, predictive factors and prognosis of silent myocardial infarction: a review of the literature. *Arch Cardiovasc Dis*. 2011;104(3):178-88. doi: 10.1016/j.acvd.2010.11.013. Epub 2011 Mar 26.
11. Руда М.Я., Голицын С.П., Грацианский Н.А., и др. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2007. - Т. 6. - № 8. - Приложение 1. - С. 415-500. [Ruda MYa, Golitsyn SP, Gratsianskiy NA. Diagnostika i lechenie bolnich ostrim infarktom miokarda s podyemom segments ST EKG. *Kardiovaskularnaya terapiya i profilaktika*. 2007;6(8):415-500. (In Russ.)]
12. O'Connor RE, Al Ali AS, Brady WJ, et al. Part 9: Acute Coronary Syndromes: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2015;132(18 Suppl 2):S483-500. doi: 10.1161/CIR.0000000000000263.
13. Braunwald E. Unstable angina: an etiologic approach to management. *Circulation*. 1998;98(21):2219-2222. doi: 10.1161/01.CIR.98.21.2219.
14. Haasenritter J, Biroga T, Keunecke C, et al. Causes of chest pain in primary care - a systematic review and meta-analysis. *Croat Med J*. 2015;56(5):422-430. doi: 10.3325/cmj.2015.56.422.